

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop
etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

1/1

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

**Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor**

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

**B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

**M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

**M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent**

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Abdullayeva A.A. Uchinchi Renessans yoshlarini tarbiyalash va yoshlar milliy o'zligidan begonalashuviga qarshi "Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari» g'oyasining o'rni	3
Madumarov B.Y. Ijtimoiy-falsafiy adabiyotlarda ekotsentrizm falsafasi	8
Ikromov H.O. Chaqiruvga qadar boshlang'ich harbiy tayyorgarlik tizimini yangi bosqichga olib chiqish: qonunchilik va strategiyalar	11
Karimova M.A. "Avlodlar almashinuvi" tushunchasining ijtimoiy falsafiy-tahlili	14
Akmaljonov A.A. Ashtarxoniyalar sulolasi davrida buxoro xonligining ijtimoiy – iqtisodiy hayoti	18

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Abdullajonova Yu.A., Xoshimjonova O.A., Mamajonova O'.Z., Mirzayeva Z.O., Qirg'izov F.B., Muydinov N.T. Ta'lim jarayoni subyektlarning ta'lim faoliyatini tashkil etish metodologiyasi	22
Janaberegova A.J. Mustaqil ta'limni takomillashtirishda elektron ta'lim resurslarini yaratish hamda ulardan foydalanish metodologiyasi	25
Мир-Юсупова М.А. Методические основы преподавания технологии в высших учебных заведениях	32
Ubaydullayev S.Q. O'zbekiston ta'lim tizimida texnologik ta'limning uzviyligini ta'minlashning zaruriyati	38
Toxirov F.B. Kreativ yondashuvni rivojlantirishda trening va mashg'ulotlarning roli	42
Mamatova G.J., Botiraliyeva G. Oliy o'quv yurtlarida integratsiyalashgan ta'limdan foydalanish afzalliklari	45
Tursunov F.E. Texnologiy darslarini tashkil etishda maktabgacha, umumiy o'rta, professional va oliy ta'lim tizimlarining o'zaro integratsiyasi	49
Kambarova M.M. Zuxriddinova N.N. Texnologik ta'limda aralash o'qitishni amalga oshirishdagi muammolar va yechimlar	53

shuningdek, tizimning o'zgarishiga olib kelishda muhim rol o'ynaydi. Boshqacha aytganda, yangi avlod eski avlodning tajribasini o'rganib, jamiyatni yangi bosqichga olib chiqadi.

Avlodlar almashinuvi jarayonida ta'lim va tarbiya asosiy vositalardan biridir. Ta'lim olish, bilimlarni o'zlashtirish, dunyoqarashni shakllantirish va ijtimoiy qoidalar hamda qadriyatlarni yetkazish jarayonidir. Tarbiya esa axloqiy va madaniy qadriyatlarni targ'ib qilish, shaxsni va jamiyatni jamlash va mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Xalqimizda "ta'lim va tarbiya – beshikdan boshlanadi", degan hikmatli so'z bor, ma'rifat insonni kamolga, jamiyatni taraqqiyotga yetaklaydi.

Avlodlar almashinuvi nazariyasining ijtimoiy-falsafiy tahlili jamiyatdagi o'zgarishlar jarayonini va uning ichki dinamikasini chuqurroq tushunishga imkon beradi. Har bir avlod o'zining dunyoqarashi, qadriyatlari va ijtimoiy me'yorlari bilan tarixiy davrni belgilaydi, shuningdek, yangi avlodlar bu qadriyatlarni yangilab, zamon talablariga moslashtiradi. Bu jarayon jamiyatda ijtimoiy, madaniy, siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlarning asosiy manbai bo'lib, yangi g'oyalar, texnologiyalar va tizimlarning shakllanishiga zamin yaratadi. Umuman olganda, avlodlar almashinuvi nazariyasining ijtimoiy-falsafiy tahlili jamiyatning harakatga keltiruvchi kuchlarini, qadriyatlar evolyutsiyasini va ijtimoiy tizimdagi o'zgarishlarni chuqurroq anglash imkonini beradi. Bugun aholi, ayniqsa, yoshlarimizga zamonaviy ta'lim-tarbiya bilan birgalikda, qon-qonimizga singgan muqaddas dinimizning mohiyatini to'g'ri tushuntirib berishimiz, ularni ezgu g'oyalar ruhida tarbiyalash haqida jiddiy o'ylashimiz lozim [4]. Bu jarayonni muvaffaqiyatli boshqarish, yangi va eski avlodlar o'rtasidagi muvozanatni saqlash, jamiyatda barqarorlikni ta'minlash va rivojlanishni davom ettirish uchun zarur bo'lgan asosiy faktorlarni aniqlashga yordam beradi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, avlodlar almashinuvi jarayonida biz o'z milliyligimizni saqlab qolishimiz, kelajak avlodga sof holatda etkazish masalasi juda muhim va dolzarb ahamiyatga ega. Avlodlar almashgani bilan millatlar va qadriyatlar o'zgarmasligi, ularning an'ana, milliy urf-odatlarimiz shuningdek ota bobolarimizdan qolgan ezgulik yo'lidagi bir qator o'gitlarni ularga ham ulkan ma'naviy meros sifatida yetkazishimiz muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. –Toshkent.: O'zbekiston, 2021. 5-bet.
2. M.Parpiyev. "Ommaviy madaniyat"ning milliy g'oyaga zidligi, uning oldini olish shart-sharoitlari va omillari. –Toshkent.: Ilm-ziyo-zakovat, 2022, 79-b.
3. A.Mavrulov. Axloqsizlik "yangi axloq"mi? Yangi O'zbekiston gazetasi, № 208 (1269), 2024-yil 15-oktabr.
4. Sh.Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. –Toshkent.: O'zbekiston, 2021. 271-b.

UO'K: 94(575.1)

ASHTARXONIYLAR SULOLASI DAVRIDA BUXORO XONLIGINING IJTIMOIY – IQTISODIY HAYOTI

<https://zenodo.org/records/14956548>

Akmaljonov Akbarjon Akmaljon o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Mazkur maqolada Ashtarxoniyalar sulolasi hukmronligi (1601–1753) davrida Buxoro xonligining davlat boshqaruvi, dehqonchilik, hunarmandchilik, xalqaro savdo va ijtimoiy tuzumdagi muhim o'zgarishlar, xalqaro aloqalarni rivojlantirishdagi sa'y-harakatlar, ijtimoiy va iqtisodiy hayotini

tahlil qilingan. Shu bilan birgalikda xonlarning mamlakat madaniy hayotiga qo'shgan hissasi ham bayon qilingan.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, hunarmandchilik, xalqaro savdo, iqtisodiy siyosat, sulola, dehqonchilik, chorvachilik, madaniyat.

Аннотация. Данная статья посвящена анализу государственного управления, сельского хозяйства, ремесел, международной торговли и важных изменений в общественном строе, усилий по развитию международных связей, социально-экономической жизни Бухарского ханства в период правления Аштарханидов. династия (1601–1753). В то же время описывается деятельность ханов в стране и их вклад в культурную жизнь.

Ключевые слова: земледелие, ремесла, международная торговля, экономическая политика, династия, земледелие, животноводство, культура.

Abstract. This article is devoted to the analysis of the state administration, agriculture, crafts, international trade and important changes in the social system, efforts to develop international relations, and the social and economic life of the Bukhara Khanate during the rule of the Ashtarkhanid dynasty (1601–1753). At the same time, the activities of the Khans in the country and their contribution to cultural life are also described.

Key words: agriculture, crafts, international trade, economic policy, dynasty, agriculture, animal husbandry, culture.

Ashtarxoniylar 1601-1753-yillarda o'zbek davlatchilgini boshqargan suloladir. Chingizxonning katta o'g'li Jo'jixon avlodidan bo'lgan ashtarxoniylar (joniylar) sulolasi asli Astraxan (Hojitarxon) yerlarida yashab hukmronlik qilgan. Astraxanni Ivan Grozniy 1556-yili bosib olgach, Yormuhammad oilasi bilan birgalikda Buxoroga Iskandar Sulton saroyiga keladi. Yormuhammadning o'g'li Jonibek Sultonga Iskandar Sultonning qizi, Abdullaxon II ning singlisi Zuhrabegim nikohlab berilgan. Undan Din Muhammad, Boqi Muhammad, Vali Muhammad ismli o'g'illari dunyoga keladi. Shu tariqa Shayboniylarga qarindoshlik rishtalari bog'langan. Natijada 1601-yili Shayboniylarning so'nggi hukmdori Pirmuhammad vafot etgach, Shayboniylardan taxt vorisi chiqmagach Buxoroda yashab turgan Jonibek sultonni xon qilib ko'tarishga qaror qiladilar. Lekin Jonibek Sulton bu taklifdan Din Muhammad uchun bosh tortgan. Taxtga Jonibek Sultonning katta o'g'li Din Muhammad o'tirishi kerak edi. Lekin u Buxoroga kelayotganda Obivardda jangda halok bo'ladi. Shunda uning ukasi Boqi Muhammadxon voris deb e'lon qilinadi [1].

Ashtarxoniylar davrida davlat boshqaruvi tuzilishi, mohiyati jihatidan shayboniylar davridagidan deyarli farq qilmagan. Davlatning ichki va tashqi siyosatiga oid masalalar rasman oliy hokimiyat boshlig'i xon qarori bilan hal qilingan. Markaziy va mahalliy hokimiyat boshqaruvida ham shayboniylar davrida amalda bo'lgan lavozimlar saqlanib qolingan. Ashtarxoniylar davrida saroy qutlovi davlat lavozimi joriy etilib, u davlat mablag'i hisobiga amalga oshiriladigan qurilish, suv inshootlari barpo etish va obodonchilik ishlarini boshqargan. Buxoro xonligi ma'muriy jihatdan viloyatlarga, viloyatlar tumanlarga bo'linib boshqarilgan. Viloyat hokimlari xon tomonidan tayinlangan.

Ashtarxoniylar davrida qishloq xo'jaligi xonlik iqtisodiyotining negizini tashkil etdi. Zarafshon vodiysi, Qashqadaryo havzasi va Amudaryo bo'ylarida sug'orma dehqonchilik rivojlandi. Xonlikda yerga egalik qilish tizimi davlatning iqtisodiy boshqaruvidagi muhim soha edi. Ashtarxoniylar davrida yerga egalik qilishning, ilgari asrlarda amalda bo'lganidek mulki sultoniy, xususiy mulk, vaqf yerlari shakllari mavjud bo'lgan. "Mulki sultoniy" davlat yerlari bo'lib, undan keladigan daromad xon xazinasiga kelib tushgan. Davlat yerlaridan o'sha hududlarda yashagan dehqonlar foydalangan, ular yerni ishlatib, olingan hosildan xiroj solig'i to'lagan. Xon davlat ixtiyoridagi yerlarni, aholi yashaydigan qishloqlarni shahzodalarga, yirik

din ulamolari va sayyidlarga suyurg'ol shaklida, harbiy qism boshliqlari, saroy amaldorlariga tanho shaklida in'om qilgan. Suyurg'ol qilingan katta yer egalari xon xazinasiga soliq to'lamagan. Tanho shaklida in'om qilingan yerlar tanhodorning xususiy mulki bo'lmay, o'sha yerlarda mehnat qilayotgan dehqonlardan soliq olish huquqi berilgan edi. Xon ayrim shaxslarga hukmdorga ko'rsatgan alohida xizmatlari uchun ham yer-mulklar in'om etgan. Bunday yerlar davlat soliqlaridan ozod qilingan va shu boisdan ular „Mulki xurri xolis“ deb atalgan [2]. Xususiy mulkchilik tobora kuchayib borgan. Xon tomonidan davlat yerlarini soliqqa tortmaslik sharti bilan yirik boylar va saroy amaldorlariga sotish hollari ham yuz bergan. Xususiy mulk egalari u yerlarda o'zlari ishlamas edi, yersiz dehqonlarga ijaraga berib, ularni zo'ravonlik bilan ishlatib, katta daromad olishgan. Diniy mahkamalarga „mulki sultoniy“ hisobidan berilgan bu yerlar, masjidlar, xonaqohlar, qabristonlar vaqf mulki hisoblangan. Vaqf mulkidan ham soliq olinmagan. Ko'chmanchi chorvador qabilalar ham kata - katta yerlarni egallab, o'troqlashib, dehqonchilik bilan shug'ullanadigan bo'lgan. Sug'oriladigan yerlarda bugdoy, arpa, jo'xori, loviya, mosh, sholi, paxta, savzavot va poliz ekinlari ekilgan. Dasht va tog'oldi lalmi yerlarda ham boshqoli ekinlar, kunjut, tarvuz, qovun ekilib, dehqonchilik qilingan. Dehqonchilik mamlakat iqtisodining butunlay inqirozga tushib qolishidan saqlab turgan asosiy omil bo'lib, aholining oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojini qondirishga xizmat qilgan. Imomqulixon davrida, 1614 - 1615- yillarda Qashqadaryodan Qarshi cho'liga kanal qazilgan. 1633 - 1634- yillarda Qo'shqo'rg'onda kanal qazilib, vohalarga suv chiqarilgan [3]. Ashtarxoniylar hukmronligi davrida hunarmandchilik sohasida katta yutuqlarga erishildi. Buxoro, Samarqand, Qarshi va boshqa shaharlar hunarmandchilik markazlariga aylandi. Xususan: to'qimachilik – ipak va paxta matolar ishlab chiqarish keng rivojlangan. Buxoro ipak matolari Hindiston, Xitoy va Eronga eksport qilingan. Zargarlik – oltin va kumushdan yasalgan zeb-ziynatlar xonlik ichida ham, tashqi bozorlar uchun ham tayyorlangan. Kulolchilik va temirchilik – kundalik hayot uchun zarur mahsulotlar tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etgan. Ashtarxoniylar davrida ijtimoiy tabaqalanish aniq ko'rinib turardi. Jamiyat quyidagi qatlamlardan iborat edi: hukmron tabaqa: xon oilasi, beklar va yirik mulkdorlar. Diniy tabaqa: ulamolar, mudarrislar va sufiylar. Diniy ta'sir kuchayib, madrasalar faoliyati kengaydi. Hunarmandlar va savdogarlar: iqtisodiy faollikning asosiy qatlamlari. Dehqonlar va chorikorlar: qishloq xo'jaligi ishlarining asosiy bajaruvchilari.

Ashtarxoniylar davri Buxoro xonligi tarixida tashqi iqtisodiy aloqalar rivojlangan, savdo-sotiq va diplomatik munosabatlar kuchaygan davr sifatida qayd etiladi. Bu davrda xonlik Markaziy Osiyoning yirik iqtisodiy va madaniy markaziga aylangan bo'lib, uning tashqi aloqalari asosan qo'shni davlatlar va uzoq mamlakatlar bilan savdo-sotiq, madaniy va diplomatik munosabatlar asosida qurilgan. Ashtarxoniylar davlatining tashqi iqtisodiy aloqalarida asosiy rol ni savdo o'ynagan. Xonlikning hududi Buyuk ipak yo'lining muhim nuqtalaridan biri sifatida strategik ahamiyatga ega edi. Xususan, Samarqand, Buxoro va Qarshi kabi shaharlarda joylashgan karvonsaroylar va bozorlarda Sharq va G'arb o'rtasida turli tovarlar almashinuvi amalga oshirildi. Savdo aloqalari Hindiston, Eron, Xitoy, Rossiya va Osiyo davlatlari bilan faol rivojlangan. Rossiya bilan aloqalar Ashtarxoniylar davrida sezilarli darajada mustahkamlangan. Xususan, savdo yo'llari orqali Rossiya bilan ipak, paxta, mato, qimmatbaho toshlar va ziravorlar savdosi olib borilgan. Rossiyaga yetkazib berilgan tovarlar orasida ipak va ziravorlar muhim o'rin egallagan bo'lsa, xonlik Rossiyadan metall buyumlar, qishloq xo'jaligi mahsulotlari va turli asbob-uskunalar olgan [4]. Hindiston va Eron bilan aloqalar ham muhim o'rin tutgan. Hindiston bilan savdo asosan dengiz yo'llari va quruqlikdagi

karvonlar orqali amalga oshirilgan. Buxorodan Hindistonga paxta, gilam va qimmatbaho matolar eksport qilingan bo'lsa, Hindistondan ziravorlar, choy va shakar keltirilgan. Eron bilan aloqalar esa, asosan, ipak savdosi va diniy-tarixiy yaqinlik tufayli rivojlangan. Xitoy bilan savdo Buxoro xonligining iqtisodiy aloqalarida muhim ahamiyat kasb etgan. Ipak va chinni idishlar kabi mahsulotlar bu savdoning asosiy qismini tashkil etgan. Bundan tashqari, xonlikning chorvachilik mahsulotlari, charm buyumlari va qimmatbaho toshlar ham boshqa davlatlarga eksport qilingan. Diplomatik aloqalar savdo aloqalarini mustahkamlashga xizmat qilgan. Xususan, xonlar qo'shni davlatlar bilan tinchlikni saqlash va savdo yo'llarini xavfsizlashtirish uchun doimiy muzokaralar olib borgan [5]. Shu tariqa, Ashtarxoniylar davri Buxoro xonligi iqtisodiyoti va tashqi aloqalari tarixida yorqin davr sifatida ahamiyat kasb etadi. Ashtarxoniylar sulolasining so'nggi hukmdori Abdulfayzxon (1711–1747) davrida ichki nizolar kuchaydi va davlat zaiflashdi. Bu davrda iqtisodiy inqiroz yuzaga kelib, xalqaro savdo yo'llarida xavfsizlik pasaydi. 1753-yilda sulola tugatilgan va hokimiyat Mang'itlar sulolasiga o'tgan.

Ashtarxoniylar sulolasi hukmronligi davrida Buxoro xonligi iqtisodiy barqarorlikni saqlab qoldi va Markaziy Osiyoda kuchli davlat bo'lib qoldi. Ushbu davrda hunarmandchilik, xalqaro savdo va qishloq xo'jaligi rivoji davlatning siyosiy barqarorligiga asos bo'ldi. Sulola zaiflashgandan so'ng, bu jarayon turg'unlikka yuz tutdi, ammo Buxoro xonligining o'ziga xos iqtisodiy tizimi keyingi davrlar uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qildi.

Ashtarxoniylar hukmdorlari ham o'zlaridan oldingi sulola vakillari – temuriylar, shayboniylar singari ilm-fan va madaniyatga e'tiborli bo'lishgan. Dastlabki hukmdorlarning boshqaruvi davrida saroy hayotida shayboniylar davri nasri va nazmi ta'siri sezilib turdi. Ayni vaqtda ushbu sulola vakillaridan ham bir qator yetuk shoir, olim-fuzalo shaxslar yetishib chiqqan edi. Bularga misol qilib Imomqulixon va Nodir Muhammadning o'g'li shahzoda Qosim Muhammad Sulton, Abdulazizxon, Subxonqulixon va boshqalarni keltirish joizdir. Xususan Qosim Muhammad Sultonning tibbiyotga doir asari bunga misol bo'ladi Yana bir hukmdor Abdulazizxon ijodda "Aziziy" taxallusi bilan mashhur bo'lib, aniq fanlardan matematikani juda yaxshi bilar, xattotlik salohiyatiga ega bo'lgan. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, ashtarxoniylar o'z hukmronligi davrida Buxoro xonligi tarixida o'zlaridan ma'naviy me'ros qoldira olganlar. Xonlar, ular bilan bir qatorda yuqori lavozimdagi amaldorlar ham ma'naviy hayot yaxshilanishiga o'z hissalarini qo'sha oldilar.

Chet davlatlar bilan aloqalarning yo'lga qo'yilishining yana bir sababi tranzit savdo aloqalari edi. Xonlik savdogarlari Rossiyaga chiqishda qozoq juzlari o'lkasidan o'tgan bo'lsa, Rossiyaga Eron va Hindiston bilan savdo qilishda xonlik hududidan o'tgan savdo yo'lga zarurat sezgan. Shu bois ham xonlar tomonidan diplomatik aloqalarni yaxshilanishi tarixiy zarurat bo'lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдурахмон Толе, "История Абулфейзхана"- Т.: 1959 136-б.
2. Madraimov A.A., Fuzailova G.S. Tarixiy manbashunoslik.– Т.: Fan, 2006. 53-b.
3. Otamurodova.M.K. "Ashtarxoniylar davrida yozilgan manbalarda Ashtarxoniylar davrining siyosiy hayoti". Journal of Education, Ethics and Value, Vol. 3 No. 3, 2024.
4. Usmonov Q., Sodiqov M., Burxonova S. O'zbekiston tarixi. -Т.: IQTISOD-MOLIYA, 2006. –B.45-76.
5. Zamonov.A "Buxoro xonligining Ashtarxoniy hukmdorlari". Metodik qo'llanma, Toshkent, 2018.

